

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**IMPROVEMENT OF DEVELOPMENT FUND ACCOUNT IN BUDGET ORGANIZATIONS****Shermatov Abbos Jumayevich**

Tutor of the Faculty of Chemical Technology of inorganic substances of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemical technologists.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФОНДА РАЗВИТИЯ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**Шерматов Аббос Жумаевич**

Тьютор факультета химической технологии неорганических веществ Янгийерского филиала Ташкентского института химических технологий.

BUDJET TASHKIOTLARIDA RIVOJLANTIRISH JAMG'ARMASI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH**Shermatov Abbos Jumayevich**

Toshkent kimyo texnologiya institutining Yangiyer filiali Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi fakulteti tyutori.

abstract

In the conditions of the market economy, budget organizations have the right to receive additional income in addition to being financed from the budget. The full flow of these additional funds to the off-budget accounts of budget organizations and increasing the interests of employees of budget organizations in the use of these funds will stimulate the wide use of property attached to budget organizations and other opportunities of budget organizations, contribute to economic growth, provides additional encouragement and expands opportunities for further development of entrepreneurship.

аннотация

В условиях рыночной экономики бюджетные организации имеют право получать дополнительные доходы помимо финансирования из бюджета. Полное поступление этих дополнительных средств на внебюджетные счета бюджетных организаций и повышение заинтересованности работников бюджетных организаций в использовании этих средств будет стимулировать широкое использование закрепленного за бюджетными организациями имущества и других

возможностей бюджетных организаций, способствовать экономическому росту, обеспечивает дополнительный стимул и расширяет возможности для дальнейшего развития предпринимательства.

annotatsiya

Bozor iqtisodiyoti sharoitida budget tashkilotlari budjetdan moliyalashtirilishlaridan tashqari o'zlari qo'shimcha daromad olish huquqlariga egalar. Ana shu qo'shimcha mablag'larning budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari hisoblariga to'liq kelib tushishi va ushbu mablag'lardan foydalanishda budjet tashkilotlari xodimlarining manfaatlarini oshirish budjet tashkilotlariga birlashtirilgan mulk va budjet tashkilotlarining boshqa imkonlaridan keng foydalanishni rag'batlantiradi, iqtisodiy o'sishga qo'shimcha dalda beradi va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish imkonlarini kengaytiradi.

Keywords:

budget organization, finance, funding, revenue, rent, promotion, accounting staff, personnel flow.

Ключевые слова:

бюджетная организация, финансы, финансирование, доходы, рента, продвижение по службе, учет кадров, кадровый поток.

©2024. *Shermatov Abbos Jumayevich.*

Kalit so'zlar:

budjet tashkiloti, moliya, mablag', tushum, ijara, rag'barlantirish, buxgalteriya xodimlari, kadrlar oqimi.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно статье 44 Бюджетного кодекса внебюджетными фондами бюджетных организаций являются:

- фонд развития бюджетной организации;
- Фонд финансового поощрения и развития медицинских организаций;
- внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств;
- внебюджетные фонды, формируемые за счет сборов, взимаемых бюджетными организациями.

Согласно статье 60 Бюджетного кодекса доходы фонда развития бюджетных организаций могут формироваться из следующих источников:

- на конец последнего рабочего дня отчетного квартала - средства, сэкономленные согласно смете, за исключением средств, предусмотренных на финансирование капитальных вложений;
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) по специализации деятельности;

• часть средств, полученных от сдачи в аренду имущества, находится на балансе бюджетной организации;

- средства, оставляемые в распоряжении бюджетных организаций в установленном порядке;
- за счет средств, полученных от спонсорства.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Доход бюджетных организаций от реализации товаров (работ, услуг) в фонд развития бюджетной организации определяется как положительная разница между доходом от реализации товаров (работ, услуг) и затратами на их производство.

Внебюджетные фонды бюджетных организаций:

- производство и реализация товаров (работ, услуг) по видам деятельности;
- сдача в аренду временно неиспользуемых зданий и другого государственного имущества бюджетными организациями другим организациям;

© за счет спонсорской (безвозмездной) помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами бюджетным организациям;

© на конец последнего рабочего дня отчетного квартала из средств, сэкономленных согласно смете расходов (кроме средств, предусмотренных для финансирования капитальных вложений);

© за счет средств до 5% от общей суммы бюджетных средств медицинских организаций;

© средства, полученные от сборов, собираемых в образовательных учреждениях (взносы родителей, оплата обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, питания пациентов, находящихся на лечении в стационарных лечебно-профилактических учреждениях).

Порядок использования оставшихся средств фонда развития бюджетной организации после заполнения места внебюджетных доходов, производства и реализации товаров (работ, услуг) в бюджетных организациях следующий:

© в первую очередь для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и существующей кредиторской задолженности;

© меры по укреплению материально-технической базы бюджетной организации;

© социальное развитие и материальное стимулирование работников бюджетных организаций.

Бюджетные организации еще не в полной мере используют имеющиеся возможности формирования и использования внебюджетных фондов. Для увеличения внебюджетной экономии бюджетных организаций необходимо в первую очередь провести инвентаризацию внутренних возможностей бюджетных организаций. В этом случае необходимо провести инвентаризацию следующих объектов:

В этом случае необходимо провести инвентаризацию следующих объектов:

- неиспользуемые здания и сооружения, находящиеся на балансе бюджетной организации;

- состояние земельных участков, выделенных под эксперимент;

- состояние садов (виноградников), выделенных для проведения эксперимента;

- общее количество оборудования и его состояние (исправное, неисправное);

- состояние существующего оборудования в цехах (повреждено, сломано);

- состояние кухонь и их оборудования;

- другие.

Если бюджетные организации более материально поощряют работников через доходы, то это стимулирование создает у работников интерес к увеличению доли внебюджетных доходов, что, в свою

очередь, увеличивает объем внебюджетных средств, что оказывает влияние на рост. Сдавая в аренду неиспользуемые здания, кухни и кухонное оборудование, либо эффективно используя существующее оборудование бюджетной организации, они могут создать дополнительные рабочие места за счет увеличения внебюджетных доходов в результате эффективного использования производственных, экспериментальных земельных площадей. и другие ресурсы. В результате этого в бюджет поступят дополнительные средства по видам налогов, взимаемых с начисленной работнику заработной платы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании приведенного анализа в целях повышения эффективности формирования внебюджетных средств бюджетных организаций и их эффективного использования целесообразно реализовать следующие предложения:

1. Необходимо провести полную инвентаризацию внутренних возможностей бюджетных организаций и направить большую часть средств, формируемых за счет доходов бюджетных организаций, имеющих достаточную материально-техническую базу, на поощрение работников. По итогам инвентаризации бюджетные организации получают большой доход, если будут использовать ее сами, а не сдавать в аренду, а в результате

финансового стимулирования повысится заинтересованность в увеличении доходов у сотрудников.

2. В процессе оформления трехстороннего договора аренды, то есть в случае, если пунктом проката в условиях договора не указан строгий пункт о видах коммунальных услуг, арендодатель обязан представить соответствующее заключение в форме приложения к договору. В результате того, что бюджетная организация и арендатор действовали без заключения договора аренды по видам коммунальных услуг, выявленным в ходе исследований, выделение арендатором средств из бюджетных средств было прекращено.

3. Считаем целесообразным пересмотреть долю фонда развития бюджетной организации и долю средств, направляемых на материальное стимулирование работников органов социального развития и бюджетных организаций. При этом увеличивается доля средств, направляемых на мероприятия социального развития и материального стимулирования работников бюджетных организаций, повышается материальная заинтересованность работников бюджетных организаций и поощряется эффективное использование многих пустых, неиспользованных возможностей. Финансовое стимулирование за счет этих средств служит устранению проблемы недовольства бухгалтеров бюджетных

организаций, покрытию дебиторско-кредиторской задолженности бюджетных организаций и ускорению экономического развития в целом. Кроме того, сокращение доли средств сданного в аренду имущества в местном бюджете и арендном центре, а также оставление основной части доходов от аренды в распоряжении бюджетных организаций, стимулирует бюджетные организации использовать закрепленное за ними имущество в качестве максимально полно и эффективно. Это будет способствовать росту нашей экономики и дальнейшему развитию предпринимательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 года № 360 «Об утверждении Бюджетного кодекса Республики Узбекистан».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 сентября 1999 года № 414 «О совершенствовании порядка обеспечения бюджетных организаций средствами».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 июня 2017 года № 382 «О ВНЕСЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА».
4. Болдырев В. А. Новая типология государственных и муниципальных учреждений В. А. Болдырев // Юстиция России. – 2018. -N 10. -с. 62-65.
5. Комлов И.А. и Чижова А.А. Финансирование образовательных учреждений в условиях перехода на автономный режим «Экономика и общество» URL: www.iupr.ru
6. Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Формы государственных и городских образовательных учреждений: причины и последствия предлагаемых нововведений. 2020 год
7. Гарнов Ю. И. Особенности перевода государственных (городских) бюджетных учреждений на новый план счетов // Ю. И. Гарнов / Бюджет и учет в некоммерческих организациях. - № 29 (283). -2011 год.
8. Рашидов, Д. (2023). Виды рисков в государственно-частном партнерстве. Коллекция научных статей Scienceweb.
9. Sherzod N. VOLLEYBOL SPORT O 'YINI TASNIFI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 557-560.
10. Sherzod N., Leonodovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 06. – С. 31-36.
11. Axmedova F. FUTBOL MUSOBAQALARIDA TAKTIKANING QO 'LLANILISHINING O 'RNI VA AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 378-384.
12. Ахмедова Ф. Sportchilarni tayyorlash jarayonida psixologik qo 'llab-quvvatlashning ahamiyati //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 413-416.